

Volume 4, Número 3, set./dez., 2024

REVISTA CEDEPEM

ISSN: 2763-8111

Dossiê Especial
INDEPENDÊNCIAS
AFRICANAS NOS PALOP

wp.ufpel.edu.br/cedepem
cedepem@ufpel.edu.br

Editoras

Etiene Villela Marroni (UFPel)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPel)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPel)
Magayo de Macêdo Alves (UFPel)
Israel Mawete Manuel (UFRGS)

Secretário Executivo: Thiago Silva e Souza (MD)

Fotografia Capa: Israel Mawete Manuel

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPel)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPel)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Juan Luis Suárez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Ricardo Salvador De Toma García (UFRGS)
Rogério Royer (UFPel)
Silvana Schimanski (UFPel)
William Daldegan (UFPel)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

SOBRE A REVISTA

A Revista CEDEPEM é uma publicação trimestral vinculada ao Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM), que tem como objetivo principal promover a divulgação científica por meio de artigos curtos, ensaios e análises críticas nas áreas de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (PEM). Destinada a integrantes do Centro (estudantes de graduação, pós-graduação e docentes), bem como a colaboradores externos, a revista busca consolidar-se como um espaço plural para discussões interdisciplinares, abordando temas como política ambiental, governança oceânica e estratégias marítimas.

Com um compromisso duplo entre rigor acadêmico e acessibilidade, a publicação visa ampliar o debate sobre questões políticas e ambientais, alcançando especialistas, gestores públicos, profissionais da área e a sociedade civil. A dimensão política, central tanto nos Estudos Estratégicos quanto no PEM, é explorada de forma crítica, destacando a complexidade dos atores envolvidos e a importância de abordagens coletivas para o desenvolvimento sustentável dos espaços marinhos.

A Revista adota um processo de submissão simplificado, incentivando a participação de novos pesquisadores, e aceita contribuições que, mesmo não se enquadrando diretamente nas linhas temáticas principais, apresentem relevância para o campo – desde que aprovadas pelo Conselho Editorial. Dessa forma, a Revista CEDEPEM posiciona-se como um veículo dinâmico de difusão do conhecimento, fomentando o diálogo entre universidade, setor público e sociedade sobre os desafios e oportunidades no planejamento e gestão dos oceanos.

EDITORIAL

**DOSSIÊ ESPECIAL INDEPENDÊNCIAS AFRICANAS NOS PALOP
(PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA)**

A década de 1960 marca uma nova era da história colonial no continente africano, período em que a grande maioria dos países se tornaram independentes, fruto do processo de lutas iniciadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1945). Os territórios colonizados por Portugal que formam o conjunto de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), tiveram as suas independências marcadamente na década de 1970. Em 1974, a Guiné-Bissau se tornou independente, e em 1975, foi a vez de Angola, Cabo-Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O advento das independências nestes territórios marca o surgimento de novas dinâmicas, tanto socioculturais, quanto geopolíticas, gerando identidades nacionais resultantes do processo de colonização e lutas comuns anticoloniais. Antes deste processo, estes territórios se estruturavam como reinos e impérios com diferentes grupos sociais. Em 2025, estes países celebram o cinquentenário das suas independências, o que nos leva a refletir sobre avanços e recuos nos PALOP.

A Revista CEDEPEM tem a honra de apresentar seu dossiê temático intitulado “Independências dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)”. Este volume reúne contribuições acadêmicas que analisam as trajetórias políticas, sociais, econômicas e educacionais desses países, destacando suas resiliências, vulnerabilidades e potencialidades no cenário pós-colonial. Os artigos aqui compilados refletem a diversidade de abordagens e o rigor analítico que caracterizam os estudos estratégicos e o planejamento espacial marinho, áreas centrais da missão editorial desta revista.

O dossiê busca não apenas revisitar os processos históricos que culminaram nas independências dos PALOP, mas também examinar os legados coloniais, os desafios contemporâneos e as perspectivas futuras dessas nações. A dimensão interdisciplinar dos trabalhos publicados – que abrange relações internacionais, educação, política externa e direito comercial – enriquece o debate sobre o papel dos PALOP no sistema internacional e suas conexões com o Brasil e outros atores globais.

A celebração dos 50 anos de independência é um marco simbólico que convida à reflexão crítica sobre avanços e retrocessos, assim como sobre as dinâmicas de cooperação e conflito que moldaram essas sociedades. Neste contexto, a Revista CEDEPEM reafirma seu compromisso com a

produção científica que fomenta o diálogo entre academia, gestores públicos e sociedade civil, contribuindo para uma compreensão mais profunda das complexidades que envolvem o planejamento estratégico e a governança oceânica. A seguir, apresentamos um resumo dos artigos que compõem este dossiê.

Em “Os PALOP frente à atual crise sistêmica: entre a resiliência, as vulnerabilidades e as potencialidades”, de Kamilla Raquel Rizzi, analisa as trajetórias distintas dos PALOP pós-independência, destacando fatores como instabilidade política, conflitos armados e desigualdades sociais, mas também ressaltando suas potencialidades geopolíticas, recursos naturais e soft power cultural.

Sabino Tobana Intanquê, examina o papel da educação como instrumento de conscientização e mobilização durante a luta pela independência, contrastando o sistema colonial excludente com as experiências educativas nas zonas libertadas pelo PAIGC em seu artigo “Educação nas zonas libertadas: impactos e consistências para independência da Guiné-Bissau entre 1965 e 1973”.

O artigo “O processo de independência dos PALOP: uma análise da independência de Moçambique e sua trajetória”, de Amanda Silva Rêgo, explora as dinâmicas políticas e internacionais que envolveram a independência de Moçambique, com ênfase no conflito entre FRELIMO e RENAMO e nas relações bilaterais com o Brasil.

Sabino Tobana Intanquê e Carlos Subuhana, avaliam as transformações no sistema educacional moçambicano após a independência, destacando os esforços para superar o legado colonial e promover a inclusão social em seu texto intitulado “Políticas públicas educacionais em Moçambique nos primeiros anos da independência (1975-1981)”.

No texto “Pragmatismo em política externa: a independência de Angola e relações bilaterais com o Brasil (1960-2000)”, Delmo Arguelhes investiga as estratégias diplomáticas do Brasil durante a guerra civil angolana, com foco no reconhecimento do MPLA e no alinhamento pragmático com as potências globais. Agradecemos aos autores, revisores e leitores por sua valiosa contribuição para este volume. Que esta edição sirva como um convite à reflexão contínua sobre o passado, presente e futuro dos PALOP e suas relações com o mundo lusófono.

Os Organizadores

Israel Mawete Ngola Manuel Doutorando em Ciência Política (UFRGS)

Gustavo Gordo de Freitas Doutorando em Ciência Política (UFPel)

SUMÁRIO

OS PALOP FRENTE A ATUAL CRISE SISTÊMICA: ENTRE A RESILIÊNCIA, AS VULNERABILIDADES E AS POTENCIALIDADES 7

The PALOP faces the current systemic crisis: between resilience, vulnerabilities and capabilities

Kamilla Raquel Rizzi

EDUCAÇÃO NAS ZONAS LIBERTADAS: IMPACTOS E CONSISTÊNCIAS PARA INDEPENDÊNCIA DA GUINÉ-BISSAU ENTRE 1965 E 1973 15

Education in the liberated zones: impacts and consistencies for Guinea-Bissau's independence between 1965 and 1973

Sabino Tobana Intanquê

O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DOS PALOP: UMA ANÁLISE DA INDEPENDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE E SUA TRAJETÓRIA 21

The PALOP independence process: an analysis of Mozambique's independence and its trajectory

Amanda Silva Rêgo

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS EM MOÇAMBIQUE NOS PRIMEIROS ANOS DA INDEPENDÊNCIA (1975-1981) 27

Public education policies in Mozambique in the early years of independence (1975-1981)

Sabino Tobana Intanquê e Carlos Subuhana

PRAGMATISMO EM POLÍTICA EXTERNA: A INDEPENDÊNCIA DE ANGOLA E RELAÇÕES BILATERAIS COM O BRASIL (1960-2000) 32

Pragmatism in Foreign Affairs: The Angolan Independence and Bilateral Relations with Brazil (1960-2000)

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes

OS PALOP FRENTE A ATUAL CRISE SISTÊMICA: ENTRE A RESILIÊNCIA, AS VULNERABILIDADES E AS POTENCIALIDADES

The PALOP faces the current systemic crisis: between resilience, vulnerabilities and capabilities

Kamilla Raquel Rizzi¹

“[...] os que sabem devem ensinar os que não sabem”.
Amílcar Cabral

RESUMO

O artigo examina os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) no contexto dos 50 anos de suas independências (1973-1975), analisando suas trajetórias históricas, vulnerabilidades e potencialidades. Cada país seguiu um caminho distinto após a independência: Angola e Moçambique enfrentaram guerras civis prolongadas, enquanto Cabo Verde consolidou uma democracia estável. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe lidaram com instabilidade política e golpes. No período pós-Guerra Fria, os PALOP implementaram reformas políticas e econômicas, como multipartidarismo e ajustes estruturais, com resultados variados. Cabo Verde destacou-se pelo desenvolvimento e parcerias internacionais, enquanto Angola emergiu como potência regional devido a recursos como petróleo e diamantes. Moçambique enfrenta conflitos armados, como em Cabo Delgado, e desafios de desigualdade. A Guiné-Bissau permanece instável, e São Tomé e Príncipe aguarda a exploração de reservas de petróleo. As vulnerabilidades incluem fragilidade institucional, corrupção e desigualdade social. Como

¹ Professora Associada III de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa/UNIPAMPA. Professora do corpo permanente do Mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (PPGRI/UFSM). Pós-doutorado em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina (PPGRI/UFSC), Doutorado em Ciência Política, Mestrado em Relações Internacionais e Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Atua como professora convidada no Posgrado em Estudos Internacionais ofertado pela Universidad de la Republica (UDELAR/Uruguai). É pesquisadora do GeÁFRICA/UNIPAMPA e pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Estudos Africanos (CEBRAFRICA), do Núcleo de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT/UFRGS), e do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (GECAP/UFSM).

potencialidades, destacam-se posições geográficas estratégicas, recursos naturais, diplomacia multilateral (CPLP, UA) e soft power cultural. O artigo conclui que, apesar dos desafios, os PALOP demonstram resiliência e oportunidades para um futuro promissor, reforçando seu papel no sistema internacional.

Palavras-chave: Angola; Brasil; Independência; Relações Bilaterais; Pragmatismo Político.

INTRODUÇÃO

É oportuno, neste ano, refletir-se sobre os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), em um momento simbólico de sua história: a comemoração dos cinquenta anos de suas independências. Angola (11/11/1975), Cabo Verde (05/07/2025), Guiné Bissau (24/09/1973), Moçambique (25/06/1975) e São Tomé e Príncipe (12/07/1975) completam neste ano 50 anos de autonomia política em relação à Portugal, com o início do processo de formação dos seus Estados, de reorganização das respectivas sociedades e revalorização cultural.

Essas independências tardias devem ser compreendidas dentro do contexto geral do processo africano de construção dos Estados, mas também no contexto específico desse grupo de países, os PALOP, e na sua singularidade intragrupo. Os processos endógenos de amadurecimento dessas sociedades e de seus Estados, conhecendo profundamente suas histórias e seus atores, devem ser retomados lá e aqui.

Além do mais, a localização geográfica dos PALOP é interessante, na costa ocidental africana (Atlântico Sul) e costa oriental (Oceano Índico), todos participam da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a maioria (exceto Moçambique) é signatária da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, a ZOPACAS. Estes pontos consolidam historicamente esses países como parceiros estratégicos do Brasil, pela história, cultura, política e geopolítica.

Esse texto propõe, desta forma, uma breve reflexão sobre esse processo histórico dos PALOP e sobre suas atuais conjunturas, domésticas, regionais e internacionais.

OS PALOP E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO

Esses territórios foram colonizados pelo Império Português por aproximadamente quatro séculos, mas a ocupação e os processos de exploração econômica e reestruturação social se

aprofundaram a partir do século XIX, especialmente após a independência brasileira (antes, o tráfico de escravos africanos era a prioridade do Império no Atlântico Sul, para as monoculturas lá e cá). A colonização portuguesa foi marcada pelo uso da violência física, pela introdução de monoculturas extensivas, extração expansiva de recursos minerais, incentivo da imigração metrópole-colônias, e no século XX, pela introdução da política de assimilação, que acabou por segregar as populações locais, pois Lisboa buscava formar uma elite local que colaborasse com a políticas metropolitanas.

Na questão econômica, esses países tiveram a introdução da produção agrícola monocultora, com profunda especialização, como em São Tomé e Príncipe (açúcar no século XVI e cacau no século XIX) e na Guiné Bissau (caju nos séculos XIX e XX). Já em Angola e Moçambique, a agricultura sempre teve um aspecto de pequena produção e extensa exploração de recursos minerais (diamantes e ouro no primeiro, gás natural, no segundo); em Cabo Verde, pelas questões geográficas e demográficas, a economia sempre esteve atrelada ao comércio e serviços (Rizzi, 2014).

A forma como esses países se tornaram independentes também demonstra as singularidades de cada um, dentro do contexto regional: a) Angola teve um processo de luta armada pela libertação nacional, iniciado em 1966 por três movimentos com posicionamentos político-ideológicos diferentes e apoio externo consequente. Em novembro de 1975, com a proclamação da independência pelo Movimento pela Libertação de Angola (MPLA), os outros dois movimentos (União Nacional para a Independência Total de Angola/ UNITA e Frente Nacional de Libertação de Angola/ FNLA) passaram a lutar contra o governo, iniciando uma guerra civil que perdurou até 2002 e destruiu a já deficitária infraestrutura do novo Estado, com enormes perdas humanas e a interferência regional (política e militar); b) em Cabo Verde e Guiné Bissau, o processo foi único e propositivo: em 1956 foi fundado o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) sob a liderança de Amílcar Cabral (até seu assassinato em 1973). O primeiro argumento do PAIGC era pela retirada pacífica das tropas portuguesas dos dois territórios, o que não ocorreu, iniciando-se a luta armada em território guineense (nas ilhas de Cabo Verde não havia condições logísticas). Com a Proclamação da Independência e seu reconhecimento, Cabo Verde e Guiné Bissau passaram a ser dois Estados independentes, sob um mesmo regime e partido. Essa dinâmica funcionou até novembro de 1980, quando Nino Vieira deu um golpe de Estado em Bissau e cessou a ligação, criando-se em Cabo Verde o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Cada um dos dois Estados seguiu seu rumo separadamente, com Praia perseguindo um processo de formação do estado mais estável e de busca pelo desenvolvimento e Bissau em um processo contínuo de instabilidade política e social; c) em

Moçambique, em 1962, foi fundada a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), sendo liderada por Samora Machel, com o uso da resistência armada como estratégia. A Proclamação da Independência levou Samora à presidência, e no ano seguinte, iniciou-se uma guerra civil entre a FRELIMO e a Resistência Nacional Moçambicana/RENAMO. Em 1992, foi assinado o Tratado de Paz, mas a rivalidade político-securitárias ainda persiste até os dias atuais; as ilhas de São Tomé e Príncipe eram desabitadas até a chegada dos portugueses, em 1470. No final da década de 1950, formou-se o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) que liderou o movimento pela libertação local e que após a independência assumiu o governo num regime socialista de partido único. Na década de 1990, após as reformas políticas e econômicas, se registraram quatro tentativas de golpe de Estado (1995, 1998, 2003 e 2009).

O Estado tem sido estudado a partir de várias perspectivas teóricas, embora nenhuma teoria possa capturar e explicar a gama de complexidades envolvidas em sua formação. De fato, os Estados, assim como o sistema mundial, são arranjos que permanecem em movimento sucessivo por causa do enredamento de sua construção. Por outro lado, a formação do Estado é um processo inacabado e as trajetórias de formação de Estados coloniais e pós-coloniais diferem da experiência europeia, produzindo diferentes tipos de Estados modernos. No sistema africano, as descolonizações da segunda metade do século XX inauguraram o período de construção do Estado de forma independente, entendido como um processo de centralização da autoridade política. Essa questão encerra interesse particular para as relações internacionais, cujo conceito de Estado é problemático por ser desprovido de considerações sobre as tensões internas que o fundam (Ling, 2014). Segundo Ake (1985), uma realidade recorrente no continente africano é o fato que, com as independências das ex-colônias, o Estado é capaz de tornar-se obstáculo ao desenvolvimento porque não se converte em agente de transformações econômicas ou sociais. Concorde-se com Thomsom (2000), ao afirmar que o processo político do qual emergem os Estados africanos foi determinado por tensões nas relações de poder, nas ideias, na distribuição de recursos, na resolução de conflitos e nas decisões dos governos. Duas características dos Estado pós-colonial na África são também aplicadas nos PALOP, a carência de recursos e a busca nas relações internacionais de meios para sua sobrevivência e o fato de que, após as independências, excluiu-se a sociedade civil do processo político. Ayoob (1998) conclui que o processo de formação dos Estados na periferia do sistema mundial tem baixa coesão social e a falta de legitimidade do regime político. Os Estados em desenvolvimento geralmente estão em um estágio muito primitivo de construção institucional, devido ao grande aumento no tamanho do sistema internacional devido à descolonização

após a Segunda Guerra Mundial, o que os torna vulneráveis à desordem interna e à influência externa negativa (Ayoob, 1998, p. 32). O autor ainda afirma que a ligação entre as variáveis domésticas e externas esclarece a ligação entre conflitos intraestatais e interestatais (Ayoob, 1998, p.45).

Logo, dentro da grande heterogeneidade do sistema africano de Estados, os PALOP têm características gerais do processo de formação do Estado, mas com singularidades domésticas acentuadas – as quais podem ser classificadas como ameaças internas à sua estabilidade.

OS PALOP NO SISTEMA MUNDIAL ATUAL

No período pós-Guerra Fria, todos os PALOP passaram por reformas políticas (introdução do multipartidarismo, realização de eleições locais e nacionais) e econômicas (Programas de Ajuste Estrutural e inserção de políticas neoliberais), que tiveram consequências para seu processo histórico.

Entre os pequenos PALOP, Cabo Verde é o Estado mais estável e desenvolvido, pois sua democracia se consolidou desde a independência de forma gradual e amadurecida. A retomada das relações com Portugal, na década de 1990, acelerou o processo de diversificação econômica, especialmente no setor de serviços. As relações amistosas com Lisboa e a União Europeia num todo e a proximidade geográfica com a Europa auxiliam nesse quesito, que coloca o país como ponte entre África, Europa e Américas. Verifica-se, nas últimas décadas, um avanço substancial na oferta de ensino superior e pesquisas acadêmicas, com a parceria de outros países que colaboram na formação de recursos humanos e investimento em infraestrutura (Brasil, China, EUA). Um ponto adicional refere-se ao papel social e econômico da diáspora caboverdiana, que será pela primeira vez quantificada, por meio da criação de uma Plataforma Digital, por parte do governo de Praia.

São Tomé e Príncipe é um pequeno arquipélago de duas ilhas encravado no Golfo da Guiné, com fartas reservas de petróleo, porém ainda sem exploração comercial (em compasso de espera há mais de uma década). As relações com os EUA são muito próximas especialmente intermediadas pelas companhias de petróleo norte-americanas ali presentes e pela realização de exercícios militares conjuntos no Golfo. Outros parceiros históricos são Portugal, Brasil, Rússia, Taiwan e Nigéria (pela fronteira marítima).

Na Guiné Bissau, o período recente foi profundamente marcado pela continuidade da instabilidade política (guerra 1998/1999, assassinatos em 2009, golpe (2012) e tentativas de golpe, dissolução do Parlamento em 2023 e adiamento da realização de eleições em 2024) e consequências

econômicas e sociais desta turbulência. A relação amistosa com Portugal existe desde a retomada, na década de 1990, e a proximidade com o Senegal fazem o país ter atenção a CEDEAO.

Após o final da guerra civil, Angola buscou a estabilidade política, social e econômica, por meio de reformas em diferentes setores, como nas Forças Armadas e na economia, buscando institucionalidade. Hoje, o país é o segundo maior produtor de petróleo do continente e o quarto maior produtor de diamantes do mundo, entre outros minerais ali explorados. No entanto, os altos níveis de desigualdade social se perpetuam, especialmente no interior. Desde 1992, as relações com os EUA são amistosas e a África Austral tornou-se uma prioridade de política externa, pelos vizinhos e pela SADC (além dos demais blocos regionais CEEAC, UA). Brasil, China e Rússia são parceiros relevantes e presentes.

Após o Tratado de Paz em 1992, Moçambique buscou a estabilidade política e desenvolvimento socioeconômico, com investimentos em infraestruturas, porém com dificuldades permanentes. As tensões político-partidárias entre FRELIMO e RENAMO se mantêm atualmente, o que agudiza a fragilidade institucional. Desde 2017, o conflito em Cabo Delgado – região no norte do país rica em gás natural, opõe grupos terroristas às tropas governamentais (com apoio de Ruanda) e resultou o deslocamento de mais de um milhão de pessoas. Nota-se a persistência de altos índices de desigualdade social e regional (entre norte e sul) e a manutenção da agricultura de campesinato no interior, além de atividade de mineração e de serviços. Sua prioridade de política externa é regional (África Austral, SADC, UA e Triângulo Zâmbia-Malawi-Moçambique), além de parceiros históricos como Portugal, Brasil, China e Turquia. Seu modelo é de uma economia extrativa, cujo resultado é um crescimento econômico que depende do capital financeiro e das multinacionais, cujo interesse em Moçambique são os recursos naturais como terra, água, minerais e energia.

Fica claro que questões domésticas de sobrevivência do Estado e desenvolvimento têm peso decisivo na formulação da política exterior em determinados períodos, com consequências futuras.

CONCLUINDO...

Este texto buscou, de forma concisa e reflexiva, resgatar o papel dos PALOP no sistema africano e mundial. Relacionando suas vulnerabilidades e desafios com as potencialidades, evidencia-se que os cinco PALOP estão em pleno momento histórico de construção de seus Estados e reorganização sociopolítica, com relativos avanços econômicos, atrelada a uma repriorização geopolítica, o que resulta em um tom de resiliência propositiva.

No item vulnerabilidades, fica evidente a permanência de questões relacionadas à fragilidade institucional (em maior ou menor grau em todos os PALOP), o papel das elites locais na manutenção de um status quo político, social e econômico do passado, a presença de redes de corrupção local e regional e a atuação cada vez mais notada de redes criminosas transfronteiriças (além da presença de grupos terroristas em Moçambique). Conjugado a isto, a falta de investimentos maciços e contínuos em infraestrutura básica (escolas, postos de saúde, hospitais, rodovias, portos, aeroportos mantém altos níveis de desigualdade social e econômica nas populações. Especialmente na Guiné Bissau e em Moçambique, adiciona-se os itens de tensões político-partidárias e conflitos armados.

No quesito desafios, a demanda está em buscar amenizar ou mesmo findar as vulnerabilidades domésticas acima citadas, de forma unívoca ou com cooperação bi ou multilateral. E, enquanto potencialidades, pontuam-se suas posições geográficas estratégicas (Angola e Moçambique tem posições estratégicas privilegiadas na África Austral e Oriental, servindo como pontas de entrada para SADC e COMSA, Cabo Verde é ponto estratégico no Atlântico, entre África, Américas e Europa, sendo relevante para a segurança marítima e pelas rotas comerciais, São Tomé e Príncipe tem potencial na Zona Econômica Exclusiva do Golfo da Guiné, sendo rica em recursos pesqueiros e hidrocarbonetos a serem explorados), a presença de recursos naturais fartos, a relevância da Diplomacia multilateral e das parcerias regionais extrarregionais (CPLP, CEDEAO, COMESA, UA, China, Rússia), a revalorização cultural e o soft power local (Carnaval de Angola, a Morna de Cabo Verde, a literatura moçambicana...) e o papel na segurança e estabilidade regional (com Angola tendo papel de mediação regional e o Golfo da Guiné enquanto ponto nevrálgico da segurança regional e presença extrarregional).

Ao fim, fica evidente a gama de possibilidades e desafios que regem a história dos Países Africanos de Língua Portuguesa nesses cinquenta anos de independência, mas resta concluir que os aspectos positivos e propositivos têm sido mais aparentes e reverberam um futuro promissor.

REFERÊNCIAS

- AKE, C. The Future of the State in Africa. **International Political Science Review** 6(1), 105-114, 1985. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/019251218500600111>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- AYOOB, M. Subaltern Realism: International Relations Meets the Third World. In: NEUMAN, S. G, (Ed.). **Teorias de Relações Internacionais e o Terceiro Mundo**. Nova York: St. Martin's Press, 1998. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/AYOSRI>. Acesso em: 10 abr. 2025.

- AYOUB, M. Desigualdade e Teorização nas Relações Internacionais: O Caso do Realismo Subalterno. **International Studies Review**, 4(3), 27-48, 2002. Disponível em: <https://academic.oup.com/isr/article-abstract/4/3/27/1811963?redirectedFrom=fulltext&login=false> . Acesso em: 10 abr. 2025.
- CABRAL, A. **Análise de alguns tipos de Resistência**. Bolama: Imprensa Nacional, 1979. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/cabral/1969/11/24-1.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- CABRAL, A. **A propósito da educação**. Cabo Verde: Boletim de Propaganda e Informação, Jun. 1951.
- CHICHAVA, Sérgio. The Anti-Frelimo Movements & the War in Zambezia. In **The War Within: New Perspectives on the Civil War in Mozambique 1976-1992**, 17-45. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2018. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.7722/j.ctt2111dhd.7>. Acesso em: 12 abr. 2025.
- CLAPHAM, C. **Africa and the international system: the politics of state survival**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Disponível em: <https://assets.cambridge.org/97805215/72071/sample/9780521572071ws.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- LING, L. H. M. **The Dao of World Politics: towards a post-Westphalian, worldist international relations**. New York: Routledge, 2014.
- RIZZI, K. R. **O Grande Brasil e os Pequenos PALOP: a política externa brasileira para Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe (1975-2010)**. Porto Alegre: Século XXI, 2014.
- THOMSON, A. **An introduction to African politics**. London and New York: Routledge, 2000. Disponível em: https://archive.org/details/introductiontoaf0000thom_i2t1/page/n8/mode/1up. Acesso em: 12 abr. 2025.

EDUCAÇÃO NAS ZONAS LIBERTADAS: IMPACTOS E CONSISTÊNCIAS PARA INDEPENDÊNCIA DA GUINÉ-BISSAU ENTRE 1965 E 1973

*Education in the Liberated Zones: Impacts and Consistencies for
Guinea-Bissau's Independence between 1965 and 1973*

Sabino Tobana Intanquê¹

RESUMO

O propósito deste estudo, é ilustrar como a educação nas zonas libertadas durante a luta para independência da Guiné-Bissau, sistema educacional pensado em um curto espaço de tempo, possibilitou a alfabetização de um número maior da população mais do que sistema da educação colonial que perdurava de modo seletivo durante décadas, enraizando à pobreza, o analfabetismo, a divisão de classe assim como o empobrecimento do país e da exploração da mão-de-obra. Para a realização desta pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Sendo um trabalho do campo educacional, o levantamento de bibliografias é um fator fundamental no que refere ao embasamento teórico e conceitual, permitindo a compreensão do fenômeno da pesquisa. Conclui-se que, a educação nas zonas libertadas, possibilitou a população a tomar a consciência e aderirem a luta armada que culminou com a independência do país.

Palavras-chave: Educação; Zonas libertadas; Independência; Guiné-Bissau.

INTRODUÇÃO

Antes de adentrar na discussão da temática apresento uma breve contextualização sobre a história e a geografia do referido país. De acordo com Mamadú Djaló (2009), a Guiné-Bissau é um país com 36.125 km², situado na costa ocidental do Continente africano, entre o território do Senegal (que lhe

¹ Licenciado em Sociologia-UNILAB, Mestre em Educação-PUCRS, Doutorando em Educação e Bolsista CAPES-UFPEL.

serve de fronteira ao norte), a República da Guiné-Conacri (delimitando leste e sul) e o Oceano Atlântico (a oeste). A conquista da sua independência é bastante recente, após séculos da ocupação portuguesa.

Lourenço Ocuni Cá (2015) salientou que, na tentativa de “descobrir o Novo Mundo” a Guiné-Bissau foi “descoberta” em 1446 por Nuno Tristão. No entanto, mesmo após dois séculos não havia praticamente sinal algum da atividade educacional dos portugueses. De acordo com o autor, a presença europeia resultou na criação de um sistema de educação que derivava de certos fins, uma educação com finalidade reforçar e dar continuidade à dominação, e estes são apenas alguns dos verbos que rimam com os principais objetivos do regime colonial no que diz respeito à educação, ou seja, os colonizadores não tinham interesse de instruir ou educar essa população, mas sim, extrair da sociedade uma minoria de homens letrados, indispensáveis para o funcionamento do sistema colonial.

O Relatório da Situação do Sistema Educativo, “Margens de manobra para o desenvolvimento do sistema educativo numa perspectiva de universalização do Ensino Básico e de redução da pobreza” (2013), apresenta o recenseamento geral da população e da habitação em Guiné-Bissau, a população é estimada em 1.520.830 habitantes, dos quais 60% vivem no meio rural. O país está dividido em nove regiões administrativas: Capital Bissau, e as regiões de Oio, Bafatá, Cacheu, Gabu, Biombo, Quinara, Tombali e Bolama.

O referido relatório ilustra a riqueza da diversidade étnica, cultural e linguística do país. Existem dentre 10 a 30 grupos étnicos, os mais numerosos podem ser considerados forma: os Fulas 24% localizados maioritariamente no Leste, Balantas 23% que maioritariamente vivem no Sul, Mandingas 14% concentrados no Norte, Manjacos 12% no Norte e Pepeis 9% que vivem maioritariamente na região de Biombo.

A pesquisa bibliográfica possibilitou a construção deste artigo, sendo um trabalho do campo educacional, o levantamento de bibliografias é um fator fundamental no que refere ao embasamento teórico e conceitual. Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. De igual forma, para Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de materiais já publicados, permitindo o acesso direto do pesquisado com “todo” material já escrito relacionado ao assunto da pesquisa.

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO E EDUCACIONAL DA GUINÉ-BISSAU

Nesta subseção, apresento a contextualização da implementação do sistema educacional na Guiné-Bissau no período antes da colonização e na era colonial. Antes da chegada dos colonizadores portugueses no país, não existiam instituições educacionais formais, a oralidade representava o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, Duarte (2012), salienta de que, nas sociedades tradicionais africanas as narrativas orais configuram nos principais pilares onde se apoiam os valores morais, as crenças transmitidas pela tradição, saliento ainda que a tradição oral era um marco educacional importante na Guiné-Bissau.

Ou seja, o respeito à ancestralidade e aos anciões era fundamental para transmissão dos conhecimentos. Por isso, para Ampâté Bâ (2010) “quando morre um velho africano, é como se queimasse uma biblioteca”. Ou melhor, levando em conta esse argumento, se percebe que os anciões tinham a mesma importância que as bibliotecas modernas têm na modernidade.

No que refere a educação colonial na Guiné-Bissau, entre 1470 e 1970, com instalação oficial dos colonizadores portugueses na Província da Guiné, como era chamada, colonizadores portugueses decidiram de fato, implementar de forma mais rápida e eficaz, a dominação daqueles povos através da educação.

Como ressaltou Cá (2000), que a finalidade da referida educação era de manter, reforçar e dar continuidade à dominação, e estes são apenas alguns dos verbos que rimam com os principais objetivos da educação do regime colonial. De igual forma, Furtado (2005) nos mostra que, nos anos cinquenta, só se verificava 7,3% dos alunos com a cesso a instrução primária elementar.

EDUCAÇÃO NAS ZONAS LIBERTADAS DURANTE

A LUTA DA LIBERTAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU ENTRE 1965 E 1973

Nesse subcapítulo, o propósito é ilustrar como um possível sistema de educação, que foi pensado em um curto espaço de tempo, possibilitou a alfabetização de um número maior da população nas zonas libertadas mais do que sistema da educação colonial. Como salientou (Silva, 1997, p. 48 apud Cassama, 2014, p. 73), a luta armada de libertação nacional começou no dia 23 de janeiro de 1963 com o ataque realizado pelos combatentes do PAIGC ao quartel de Tite, Sul do país, na margem sul do rio Geba, onde sediava o comando de um batalhão português.

De modo que a guerra estava se alastrando para todas as regiões do país, mesmo com tantas dificuldades e faltas de materiais para dar seguimento da luta armada, o Partido Para Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC) conseguia aos poucos libertar algumas zonas que eram ocupadas pelo exército português. Segundo Cabral (1983), o analfabetismo na altura, atingiu mais de 99% da população das zonas rurais, por isso, PAIGC através da sua direção e de promessas feitas no Congresso de Cassacá, decidiu-se dar os primeiros passos para criação das escolas denominadas na altura de Escolas-Piloto, escolas que permitiam os filhos de camponeses a terem acesso à educação formal.

Percebe-se que a referida reconstrução nacional através da educação e não só, partiu-se da ideia de proporcionar acesso à educação mesmo com dificuldades e precariedades que se encontrava o país, para possibilitar adolescentes e jovens a engajarem na luta para independência, assim como no entendimento da importância e valorização das suas culturas e suas identidades como um povo. Por isso, Amílcar Cabral defendeu que é de suma importância a recuperação das tradições desses povos através da educação, recuperar a tradição ancestral, aproveitar o “lado bom” de culturas de outros povos de mundo, principalmente no que refere a inovação, para pôr fim a ignorância e abandono da “superstição” (Idem).

Essa tentativa de mudar paradigma no sistema educacional no momento, teve grande impacto no que refere a manutenção no analfabetismo e da dominação do poder e de saber, nesta ótica, as escolas das zonas livres da ocupação e administração colonial, tiveram grande importância na redução da taxa de analfabetismo e de aumento de número de crianças e adolescentes nas redes escolares.

Segundo Cá (2000) com base nos dados do documento do Comissariado de Estado da Educação Nacional e Cultura da Guiné-Bissau, entre os anos de 1965 a 1973 com a tomada da independência, havia 91.925 estudantes matriculados, 1.204 escolas e 1.695 docentes. Desde então, pode ser verificada o início de um avanço no processo de ensino e aprendizagem que possibilitou o a formação escolar de jovens e adolescentes dentro e fora da Guiné-Bissau, homens e mulheres que ao longo dos anos se tornaram os dirigentes do país, dando início a formação de um Estado “novo”, “livre” da colonização de forma direta com a proclamação unilateral da independência no dia 24 de setembro de 1973, que foi reconhecida por Portugal no dia 10 de setembro de 1974. Muito embora, o país ainda sofra as consequências da colonização portuguesa principalmente na área da educação, o que considero da colonialidade do saber, uma discussão que pretendo abordar numa outra oportunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando minhas reflexões, compreendo a finalidade dos modelos educacionais apresentados neste artigo, por isso, saliento que, a educação antes da colonização portuguesa, serviu e ainda serve de um modelo educacional partindo da oralidade e da preservação das culturas do povo da Guiné-Bissau. Culturas que a educação colonial tentou silenciar e aniquilar, mas, o que não foi o caso, ressurgiram no processo da independência através da educação nas zonas libertadas, um processo que ainda precisa ser aprimorado, para findar com a colonialidade no sistema de ensino e aprendizagem, incluir de forma massiva, os conteúdos que refletem a realidade histórica, cultural e linguística do nosso povo, por meio da decolonialidade.

REFERÊNCIAS

- BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva. In: ZERBO, Joseph Ki (Org.). **História Geral da África I: Metodologia e pré-história da África**. Brasília: UNESCO, 2010. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190249.locale=en>. Acesso em: 11 abr. 2025.
- CÁ, Lourenço Ocuni. A educação durante a colonização portuguesa na Guiné-Bissau (1471-1973). **ETD – Educação Temática Digital**, Campinas, SP, 2(1), 51–69, 2009. DOI: 10.20396/etd.v2i1.561. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/articloe/view/561>. Acesso em: 11 abr. 2025.
- CÁ, Lourenço Ocuni; CÁ, Cristina Mandu Ocuni. Políticas públicas em educação: um apanhado histórico. **ETD – Educação Temática Digital**, Campinas, SP, 17(1), 88–106, 2015. DOI: 10.20396/etd.v17i1.8634820. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8634820>. Acesso em: 11 abr. 2025.
- CABRAL, Luís. **Crónica da Libertação**. Edições “O Jornal”; Lisboa, 1983.
- CASSAMA, Daniel Júlio Lopes Soares. **Amílcar Cabral e a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde**. Dissertação de mestrado, 95 f. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras. 2014. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/5aa63601-7780-48d2-b02b-87662f03fda6/content#:~:text=Em%201956%2C%20Amilcar%20Lopes%20Cabral,movimento%20nacionalista%20nas%20colônias%20portuguesas>. Acesso em: 11 abr. 2025.

- DJALÓ, Mamadú. Processo de ocupação da Guiné-Bissau: um olhar sociológico pela dominação. **Revista Mosaico Social**. Ano 3, Número 3. Dezembro, 2006. Disponível em: <http://cienciassociais.paginas.ufsc.br/files/2015/03/Artigo-201.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2025.
- DUARTE, Zuleide. A Tradição Oral na África: Estudos de Sociologia. **Rev. do Progr. de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE**. 15(2), 181-189, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revsocio/article/view/235328>
- FURTADO, Alexandre Brito Ribeiro. **Administração e Gestão da Educação na Guiné Bissau: Incoerências e Descontinuidades**. Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências de Educação, Porto, 2005.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.
- PRODANOV, Cleber Cristiano. FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**, 2ª edição. Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul – Brasil, 2013.
- REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU. **Relatório da situação do sistema educativo. Margens de manobra para o desenvolvimento do sistema educativo numa perspectiva de universalização do Ensino Básico e de redução da pobreza**. Ministério da Educação Nacional, da Cultura, da Juventude e dos Desportos. UNESCO/Dakar. 2013. Disponível em: https://inee.org/sites/default/files/resources/Resens_Guinée_Bissau_portugais-FINAL.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025

O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DOS PALOP: UMA ANÁLISE DA INDEPENDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE E SUA TRAJETÓRIA

The PALOP independence process: an analysis of Mozambique's independence and its trajectory

Amanda Silva Rêgo¹

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de independência do Estado Moçambicano e o impacto causado por este movimento. A partir do entendimento dos conflitos que afetaram a consolidação da Independência de Moçambique, torna-se necessário analisar o reflexo causado na comunicação com o âmbito internacional e com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, a sua política externa e as suas consequências. Serão utilizados métodos qualitativos, análise de documentos e pesquisa histórica como metodologia. O estudo terá como objetivo exibir o contexto atual do Estado Moçambicano e como o país se mostra em contexto internacional após o seu processo de independência.

Palavras-Chave: Independência de Moçambique; Conflitos; PALOP; Política Externa Moçambicana.

INTRODUÇÃO

A segunda metade do século XX foi marcada por uma série de conflitos e eventos que evidenciaram a ruptura entre o colonizador e o colonizado, agora independente. Foi um período de suma importância em que se pôde observar no Sistema Internacional o surgimento de novos Estados durante o período da Guerra Fria. Essas novas nações possuíam como um de seus

¹ Mestranda em Segurança Internacional e Defesa pela Escola Superior de Guerra (ESG). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como pesquisadora no subnúcleo de Geopolítica e Governança Oceânica do CEDEPEM.

objetivos a necessidade de garantir um espaço na rede de comunicações com potências existentes. O propósito se ancorava no fato de estabelecer benefícios em sua política doméstica.

Neste trabalho, será possível observar o desenvolvimento de Moçambique enquanto um Estado independente e a trajetória que o país trilhou para conquistar tal fato e de que maneira isso refletiu no contexto interno e externo. Torna-se de grande importância analisar a forma na qual o Brasil se posicionou diante do surgimento desta nova nação, pois a partir desta ação, será possível analisar parcerias e a interação de ambos os países no cenário internacional, além de entender a política externa de ambos. Para além disso, ao entender a política externa de Moçambique, será possível compreender o desenvolvimento da interação entre os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), cujo passado é atravessado pelo mesmo traço em comum: a colonização portuguesa.

Como metodologia, será utilizada uma abordagem qualitativa, com a análise de bibliografias e documentos sobre o tema, com o objetivo de construir uma visão sobre a trajetória da independência de Moçambique assim como a consolidação da relação com as demais potências do cenário internacional. O trabalho terá como propósito exibir os impactos causados pela independência de Moçambique e sua política externa. Será possível observar a postura brasileira diante deste cenário, como ocorre a cooperação Sul-Sul e a cooperação entre Moçambique e os países luso-africanos.

O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE

Para Diaz (2022), tanto o Estado quanto o Sistema Internacional são entes que permanecem em movimento contínuo por conta da complexidade em que são constituídos. Devido às alterações em que estão impostos, a formação completa do Estado não pode ser observada, pois há sempre uma constante mudança. Ao analisar o surgimento dos novos Estados Africanos, não se pode esperar que tenham o mesmo desenvolvimento ou desempenho que os países que os colonizaram, tendo em vista que o colonizado não possui os privilégios ou os mesmos acessos os quais o seu colonizador possuiu.

Ao construir uma nova nação moçambicana, o Estado entra em um ciclo de transformação que visa alterar sua base política. Tendo em vista que a política externa de um país é compreendida como uma ferramenta para que o país possa se comunicar e estabelecer acordos com outros países que beneficiem sua política doméstica, o surgimento de Moçambique enquanto

um país independente se torna um dos principais objetivos da política externa desse novo país (Diaz, 2022). A independência traz consigo a possibilidade de estabelecer novas conexões para além do que era pretendido pela metrópole, sendo possível negociar a partir de interesses próprios. Diaz estabelece três períodos da política externa moçambicana:

A primeira fase, de 1975 até a morte de Samora Machel em 1986, marcou o início da inserção independente das relações internacionais, marcado por uma agenda socialista de transformação da realidade interna. A segunda fase, entre 1987 e 1994, foi determinada por uma agenda política mais liberal, fundada na resolução do conflito interno com ajuda da comunidade internacional e o início da democratização, período de múltiplas transições realizadas no país. A terceira fase, de 1994 até os dias atuais, inicia-se com a democratização de Moçambique, que resulta em mudanças importantes para a política exterior e opera mediante regime de atração de investimentos externos. (Diaz, 2022, p.5).

A política externa de Moçambique foi reformulada a partir dos momentos internos que o país estava diante. Diaz (2022) aponta que a postura de Moçambique logo após a independência foi ter o planejamento central como desenvolvimento. O contexto pré-independência inseria Moçambique em uma posição de dependência de importação para garantir seus bens de necessidade (Fitzpatrick 1981 apud Diaz 2022).

A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foi responsável por liderar o movimento que culminou na independência de Moçambique em 1975. No pós-independência, a FRELIMO se configurou como uma liderança unipartidária, com a ideologia socialista, aproximando-se da URSS e da China. Entretanto, a Frente de Libertação Moçambicana tinha como objetivo buscar o desenvolvimento econômico, político e social de Moçambique. Em paralelo à aproximação dos blocos socialistas, a Política Externa Pragmática de Moçambique também buscou relações com países ocidentais na busca de conquistar ajudas que pudessem alavancar o desenvolvimento interno do país (Diaz, 2022).

A RELAÇÃO ENTRE BRASIL E MOÇAMBIQUE NO PÓS INDEPENDÊNCIA

A relação entre o Brasil e os países da África era regulada pelo Tratado de Amizade e Consulta, estabelecido entre Portugal e Brasil. O acordo influenciava na comunicação com os países do continente africano e não permitia a aproximação do Brasil com os países que enfrentavam o processo de independência de Portugal, o que afetou o início da relação entre Brasil e Moçambique (Diaz, 2024). O Brasil apenas reconheceu a independência de Moçambique de

Portugal em Novembro de 1975, sendo o 39º país a reconhecer a separação, sob o governo de Geisel, que possuía uma política externa pragmática responsável (Diaz, 2024).

O início da relação bilateral entre os dois países encontra abordagens diferentes:

Para o Brasil, tratava-se que Moçambique abandonasse a postura de ressentimento (não apoiou a luta de independência) e abrisse o mercado para empresas nacionais, ao mesmo tempo em que esse processo poderia transbordar para outros países da região. Moçambique, por sua vez, propunha uma cooperação com vistas a angariar recursos para o desenvolvimento nacional, em setores como pecuária, carvão, gás, agricultura, infraestrutura. A estratégia do Brasil era ocupar os espaços vazios nas relações internacionais de Moçambique (Arquivo do Itamaraty, Embaixada em Maputo, 1976b, apud Diaz, 2024, p. 5).

A relação entre ambos os países progrediu ao ponto em que puderam exercer trocas, assim como possibilitou que o Brasil se aproximasse cada vez mais do país independente, fortalecendo sua imagem de país cooperativo para o continente africano. De acordo com Diaz (2024) O acordo Geral de Cooperação de 1981, vigente até os dias atuais, foi de suma importância para afirmar a cooperação entre ambos os países.

A RELAÇÃO ENTRE MOÇAMBIQUE E OS PALOP

O grupo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa é composto por Guiné Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Os membros da PALOP alcançaram sua independência entre 1975 e 1976. As oposições políticas que lideraram o movimento de independência, como a FRELIMO, foram fundamentais para que os países pudessem conquistar a sua separação e nascimento de uma nova nação (Carneiro, 2023).

Segundo o AIM (2025) Moçambique e Angola atualmente trabalham para aprofundar os laços de suas relações bilaterais e aprofundar a cooperação entre ambos os países. Apesar de questões internas entre os países membros (Nascimento, 2024), e devido ao seu passado em comum em relação à colonização e independência, há um esforço para que os acordos de cooperação ainda continuem vigentes, sendo Moçambique um dos principais países do grupo a exercer a influência entre si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da construção do Estado independente de Moçambique foi marcado por uma série de dificuldades e conflitos internos que afetaram diretamente a jovem democracia que estava surgindo. No pós independência, houve a preocupação em manter laços estratégicos com potências que pudessem garantir o desenvolvimento interno por meio de uma política externa pragmática. A comunicação com o Brasil surge como uma possibilidade de ajuda mútua, além do espaço para que o Estado americano possa exercer sua influência como um grande jogador na região, o que abre espaço para a análise da força brasileira no que tange a sua projeção no cenário internacional e o aprofundamento nas relações Sul-Sul.

Moçambique mantém o perfil pelo incentivo à cooperação, mantendo-se próximo dos PALOP, principalmente Angola, fortalecendo a comunicação entre os países luso-africanos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUE (AIM). **Moçambique e Angola reanimam cooperação bilateral**. 2025. Disponível em: <https://aimnews.org/2025/02/16/mocambique-e-angola-reanimam-cooperacao-bilateral/> Acesso em: 21 mar. 2025.

ARQUIVO DO ITAMARATY. Embaixada em Maputo. 1976b. **Telegrama secreto n. 279, de Embaixada Maputo para o exterior**. Caixa 920 (B46) (A). Maputo, 06 de outubro de 1976.

BRASIL. Acordo Geral de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de Moçambique. Brasília: MRE, 1981. Disponível em: <https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/aceso-a-informacao/acordos/acoes-internacionais-2/arquivo-nacional-do-brasil-e-o-centro-nacional-de-documentacao-e-informacao-de-mocambique-2013-cedimo/MoambiqueDOUPublicacaoDAI9120091.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2025.

CARNEIRO, Everton Nery. Oposições políticas nos PALOP: uma análise de trajetórias e desafios democráticos. **África[s]**, 10(20), 123-140, 2024. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/africanas/article/view/19632>. Acesso em: 11 abr. 2025.

DIAZ, José Alejandro Sebastian Barrios. As relações internacionais da construção do Estado em Moçambique: Pós-independência, guerra civil e transições políticas. **Carta Internacional**, 17(2), 1285-e-1285, 2022. Disponível em: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/1285>. Acesso em: 11 abr. 2025.

DÍAZ, José Alejandro Sebastian Barrios. Brasil – Moçambique: Relações Bilaterais entre 1975 e 2015. **InterAção**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. e85954, 2024. DOI: 10.5902/2357797585954. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/interacao/article/view/85954>. Acesso em: 11 abr. 2025.

FITZPATRICK, J. 1981. The Economy of Mozambique: Problems and Prospects. **Third World Quarterly** 3(1), 77-87. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436598108419544>. Acesso em: 11 abr. 2025.

NASCIMENTO, Augusto; BUSSOTTI, Luca. Oposições políticas nos PALOP: uma análise de trajetórias e desafios democráticos. **Estudos Ibero-Americanos**, [S. l.], 50(1), e46601, 2024. DOI: 10.15448/1980-864X.2024.1.46601. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/iberoamericana/article/view/46601>. Acesso em: 11 abr. 2025.

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS EM MOÇAMBIQUE NOS PRIMEIROS ANOS DA INDEPENDÊNCIA (1975-1981)

Public education policies in Mozambique in the early years of independence (1975-1981)

Sabino Tobana Intanquê¹ e Carlos Subuhana²

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os avanços do sistema de educação em Moçambique logo após a conquista da independência, levando em consideração as inúmeras políticas públicas educacionais implementadas, que possibilitaram a expansão da rede nacional de ensino, bem como de instituições de ensino superior. Enfatizamos ainda a importância que a educação teve em Moçambique em plena efervescência da *luta pela independência* do país. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica que permitiu o levantamento de dados importantes e sólidos para embasamento teórico, assim como a análise de documentos. Concluiu-se que quando a educação é convertida em prioridade, através de políticas públicas de Estado, existe a possibilidade de alcançar altos níveis de desenvolvimento socioeconômico, exemplo das conquistas alcançadas em Moçambique logo após a Proclamação da Independência (1975).

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação; Moçambique; Independência.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os avanços do sistema de educação em Moçambique logo após a independência nacional, levando em considerações as inúmeras políticas públicas educacionais desencadeadas que possibilitaram a ampliação de escolas assim como de instituições de ensino superior (IES).

¹ Licenciado em Sociologia (UNILAB), Mestre em Educação pela PUC-RS/Brasil, Doutorando e Bolsista CAPES-UFPEL.

² Professor efetivo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).

Após a conquista da independência, a educação escolar foi compreendida pelo governo da FRELIMO³ como ferramenta que viabilizaria o alcance de uma sociedade justa e progressista e de criação do 'homem novo', preocupado com o bem-estar do povo, que protegesse o povo e servisse os seus interesses, e com a capacidade de transformar o país e guiá-lo rumo ao progresso.

De acordo com Juliano Neto de Bastos e Stela Mithá Duarte (2017), Moçambique foi uma das províncias ultramarinas que integrava a Metrópole. De certa forma, o sistema colonial português introduziu a educação formal por volta do séc. XIX e, paulatinamente, procurou diferenciar as modalidades de ensino, sendo um para a elite colonial e assimilada e outra para os que, dentro da estrutura colonial, eram considerados indígenas, ou seja, antes da independência de Moçambique que aconteceu em 1975, o sistema educacional estabelecido pela administração colonial portuguesa assumia um carácter segregacionista e elitista, visando reproduzir e promover as desigualdades, dentro da perspectiva colonial, tendo como finalidade formar indivíduos que pudessem participar na economia como mão-de-obra barata, capaz de contribuir para o aumento da produção e da produtividade para a metrópole.

De acordo com Bastos (2016 apud Bastos e Mithá, 2017), podem ser considerados dois momentos diferentes que contextualizam o desenvolvimento do sistema educacional como um todo no período pós-colonial em Moçambique, a saber: (i) o contexto político-ideológico da criação do "Homem Novo" em que se desenvolveu um paradigma que rejeitava o legado colonial, assim como o papel a desempenhar pela tradição (a sociedade tradicional) e; (ii) o conceito de criação de um "Homem Moçambicano" desenvolvido dentro de um paradigma definido por um contexto de liberalismo econômico e liberalismo político. Em ambos os contextos, segundo Bastos e Mithá (2017), foram feitas mudanças para acomodar um novo paradigma de educação, de modo que pudesse refletir o interesse socioeconômico e político de cada período.

PRIORIZAÇÃO DO SETOR EDUCACIONAL PÓS-INDEPENDÊNCIA

Segundo Uaciquete (2010), com a conquista da independência do país em 1975, Moçambique se deparou com uma estrutura patrimonial do sistema colonial, tanto material como humana, assim como, também, com uma educação que foi implementada nas zonas libertadas.

³ FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que liderou a Luta Armada de Libertação Nacional, entre 1964 e 1974 até ao alcance da Independência Nacional em 1975.

Na área da educação, o país deparava-se com a insuficiência das instituições escolares e com a falta dos professores e técnicos para atuarem nesta referida área. O autor citado afirma que durante muitos anos, vários moçambicanos não frequentaram a escola por razões decorrentes do sistema colonial, baseado na discriminação, por este motivo, depois da independência, houve a expansão da rede escolar que se deu através de campanhas de erradicação do analfabetismo no país. Trata-se de um processo que apresentou resultados positivos entre os anos 70 e 90, uma vez que a taxa de analfabetismo, que era de cerca de 93% em 1975, diminuiu para 72% em 1980 e 62% em 1985 (Cf. Mazula, 1995).

De certa forma, Uaciquete (2010) afirma que no setor educacional, por meio do Governo de transição, muitas ações foram levadas a cabo para discutir o sistema educacional, tais como:

- Seminário de Beira (dezembro de 1974 a 1975);
- Reunião de Macuba (abril de 1975);
- Seminário Nacional de Alfabetização (abril de 1975);
- IIIª Reunião do MEC (julho de 1979);
- Seminário Nacional da Língua Portuguesa (outubro de 1979);
- Seminário Nacional de Ensino de Matemática (maio de 1980).

De acordo com Stimamiglio e Bach (2018), transformações de caráter social, político, econômico e cultural têm marcado a sociedade contemporânea. Muitas delas são estruturais, o que interfere diretamente na educação. No caso de Moçambique, as mudanças ocorridas na política educacional trouxeram melhorias nos mecanismos da administração e gestão da educação, alterações dos currículos escolares e uma participação ativa do povo na escola. Apesar de todos os esforços feitos para garantir o acesso à uma educação de qualidade, o país se deparava com diversos fatores como a falta de material didático adequado, infraestrutura inadequada e outros problemas que afetavam diretamente o setor, que acabavam se tornando em possíveis causas do fracasso escolar e interfeririam negativamente no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com o Relatório publicado pela AfriMAP (2012), após a Proclamação da Independência em junho de 1975, na área da educação, o padrão de ensino que a FRELIMO adotou se baseava no modelo utilizado nas zonas libertadas em plena situação colonial. O referido padrão de ensino se coloca nos seguintes parâmetros:

- 1) o ensino precisa funcionar com seus próprios recursos;
- 2) todas as pessoas devem aprender e ensinar;
- 3) fazer uma conexão entre a teoria e a prática;

- 4) lutar contra o tribalismo, racismo e nepotismo;
- 5) fazer uma ligação entre a educação, produção e a comunidade;
- 6) tornar a escola um meio democrático.

Num discurso proferido na 2ª Conferência do Departamento de Educação e Cultura (DEC), em 1973, Samora Machel afirma que a educação deveria preparar os moçambicanos para assumirem a nova sociedade e as suas exigências.

A educação deve dar-nos uma personalidade moçambicana, que sem subserviência alguma, assumindo a nossa realidade, saiba em contacto com o mundo exterior, assimilar criticamente as ideias e experiências de outros povos, transmitindo-lhes também o fruto da nossa reflexão e prática (Machel, 1973).

De certa forma, mesmo com as dificuldades que o país se deparava nos primeiros momentos de independência política — falta de material didático adequado, infraestrutura inadequada, falta de quadros e recursos financeiros —, é possível perceber que vários esforços foram feitos para a criação de políticas públicas educacionais que possibilitaram o avanço dos sistemas de ensino em Moçambique.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a criação de políticas públicas educacionais sempre fez parte dos esforços dos governantes, principalmente nos primeiros momentos da conquista das independências. Em Moçambique as políticas educacionais possibilitaram o avanço do sistema de ensino, avanços esses que até hoje continuam sendo expressivos. De igual modo, não se pode negar que as políticas públicas educacionais têm se transformado em fatores primordiais para o avanço do país em todas as vertentes, desde a criação das escolas nas regiões que compõem o país, assim como no melhoramento das atividades educacionais.

Por outro lado, a partir dos estudos feitos, percebe-se que quando a educação é convertida em prioridade, através de políticas públicas de Estado para a educação, a probabilidade de alcançar altos níveis de desenvolvimento socioeconômico e educacional são maiores, a exemplo das conquistas alcançadas em Moçambique logo após a Proclamação da Independência (1975), pois conseguiu baixar os altos índices de analfabetismo herdados da administração colonial.

REFERÊNCIAS

ÁFRICA DO SUL. Moçambique, a prestação efetiva de serviços públicos no setor da educação. Rosebank: **AfriMAP & Open Society Foundation**, 2012. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/14444915/mocambique-a-prestacao-efectiva-de-servicos-publicos-afriMAP#>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BASTOS, Juliano Neto de; DUARTE, Stela Mithá, Políticas educacionais e transformações socioeconômicas no período pós-colonial em Moçambique. In: **IV Seminário de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE**, VI Seminário Sobre Profissionalização Docente, 2017.

LUDKE, M; ANDRÉ, M. **Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

UACIQUETE, Adriano Simão. **Modelo da administração da educação em Moçambique 1983-2009**. 2010. 124 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Departamento de Ciências da Educação, Universidade de Aveiro. Aveiro, 2010. Disponível em: <https://ria.ua.pt/handle/10773/1086>. Acesso em: 11 abr. 2025.

MAZULA, B. **Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975 – 1985**. Em busca de fundamentos filosófico-antropológicos. (Coleção as Armas e os Varões, 13) Lisboa, Porto: Afrontamento, 1995.

MOÇAMBIQUE. “Educar o homem para vencer a guerra, criar uma sociedade nova e desenvolver a pátria”. Mensagem do Camarada Samora Machel, Presidente da Frelimo, à 2ª Conferência do Departamento de Educação e Cultura – DEC. In: **Coleção Estudos e Orientações** Nº 2 nov. 1973. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/machel/1970/09/educar.htm>. Acesso em: 11 abr. 2025.

PRAGMATISMO EM POLÍTICA EXTERNA: A INDEPENDÊNCIA DE ANGOLA E RELAÇÕES BILATERAIS COM O BRASIL (1960-2000)

Pragmatism in Foreign Affairs: The Angolan Independence and Bilateral Relations with Brazil (1960-2000)

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes¹

RESUMO

O processo de independência de Angola, como um fenômeno singular no contexto da Guerra Fria. A política africana do Itamaraty na segunda metade do século XX. Relações Brasil-Angola (1975-2000).

Palavras-chave: História da África; Colonialismo; Descolonização; Guerras de Libertação Nacional; História da Política Exterior do Brasil.

GUERRA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL EM ANGOLA

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, entre 1945 e 1947, a descolonização dos continentes africano e asiático tornou-se um processo que não poderia mais ser detido, apesar da dissonância entre a nação sonhada pelos militantes e a realidade efetiva, que se impôs a partir da conquista da autodeterminação. Tal encadeamento factual aparece como sintoma da geopolítica em movimento, onde a decadência da Europa é posta diante da ascensão das superpotências à Leste e Oeste. A luta pela hegemonia entre os europeus durante 30 anos (1914-45) acarretou nesse novo cenário. O colonialismo moderno, distinto das ondas colonizadoras no Mediterrâneo da Antiguidade, é um fenômeno exclusivamente europeu. Inicia-se com o estabelecimento do assim chamado Estado moderno, a partir dos séculos XIV e XVI, e encerra-se algumas décadas após 1945. Adotamos aqui a definição de Alfredo Bosi para o termo colonizar: “ocupar um novo chão, explorar os seus bens, submeter

¹ Doutor em história das ideias (UnB, 2008). Pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM), na área de Geopolítica Oceânica. Pesquisador Associado Sênior do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (NEA/INEST – UFF).

os seus naturais” (1992, p.15). Processo extremamente violento por natureza, sob o ponto de vista moral, não há diferenças entre colonizar e escravizar. As duas atividades caminham juntas.²

Portugal, mesmo que tivesse participado muito discretamente da Grande Guerra de 1914-18, e permanecido neutro em 1939-45, sofreu os desdobramentos da descolonização. País com Estado centralizado desde o fim da assim chamada Reconquista, lançou-se nas aventuras coloniais a partir de 1415, amealhando pontos estratégicos na África, Ásia e América. Os portugueses dominaram todo o Atlântico Sul e Oceano Índico, alcançando também a China e o Japão. Tais conquistas foram afetadas pela União Ibérica (1580-1640), e outros países avançaram sobre as possessões lusitanas. Após a independência da América Portuguesa, na primeira metade do século XIX, restaram a Portugal somente as colônias africanas e asiáticas. Com a Revolução dos Cravos, em 1974, o país decidiu acabar de uma vez com as posses no além-mar.

A origem dos grupos guerrilheiros em Angola remonta às décadas de 1950 e 1960. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) foi fundado em 1956, sob a liderança de Viriato da Cruz e Agostinho Neto. Na estreia das ações militares, lançaram uma série de ataques pouco coordenados em Luanda, duramente reprimidos pelas forças de segurança. Apoiado pela União Soviética, e tomando como referência a leitura de revolução a partir dos escritos de Karl Marx e Vladimir Lênin, a base de recrutamento do MPLA era a etnia Mbundu. Em oposição àquele grupo, Holden Roberto fundou a União das Populações de Angola (UPA), em 1961, com apoio dos Estados Unidos, recrutando soldados a partir da etnia Bakongo. Em 1962, a UPA foi rebatizada como Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). Em 1966, Jonas Savimbi rompeu com a FNLA – a qual havia se juntado em 1962 –, acusando-os de racistas, e fundou a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), com o apoio da própria etnia, os umbundos (Ki-Zerbo, 1991, p. 283).

Deve-se notar uma peculiaridade importante nesse contexto. As ex-colônias europeias se tornaram independentes das metrópoles, entre 1945 e 1975, a partir da prática de uma frente de luta, a qual unia diversos grupos pelo que possuíam de mais comum: o ódio pelos colonizadores. Após a vitória, no entanto, o desaparecimento do elemento agregador suscitava inúmeras disputas entre os aliados de outrora, que acabavam por cair em lutas sectárias. Como no diálogo recriado entre Ben M’hidi e Ali La

² O neocolonialismo que atingiu a África, a partir de 1830, logo após a onda de independências da maioria das ex-colônias americanas, implicou em diferenças sensíveis na administração colonial portuguesa previamente existente naquele continente, como a questão da deportação de mão de obra escrava. Mas o caráter explícito da dominação violenta pelo poder metropolitano, contra as populações nativas, manteve-se.

Pointe, no filme *A Batalha de Argel* (1964), do diretor Gillo Pontecorvo, tudo numa revolução é muito difícil, do início à vitória, mas só depois da segunda que as reais dificuldades aparecem. O processo de libertação nacional angolano, por outro lado, constitui um caso único no processo, por nunca ter passado pela fase primitiva de agregação dos nativos contra os opressores brancos. A luta entre os três grupos se estenderia para além da independência, em 1975, com uma reviravolta assaz curiosa, na primeira metade dos anos 1990. A guerra civil acabou apenas em 2002, após a morte de Jonas Savimbi, enfrentando forças governamentais.

O início das hostilidades em Angola também coincidiu com as lutas por libertação em Moçambique, Guiné Portuguesa e Cabo Verde, levadas à cabo pela FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) e PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde). A ditadura portuguesa não tinha qualquer intenção de conceder a independência a nenhuma dessas colônias. Em Angola, particularmente, se extraíam petróleo, diamantes e minério de ferro. E, para além dos dividendos gerados por essas commodities, a ideia de um império colonial era um dos sustentáculos ideológicos do Estado Novo lusitano. Ao longo do século XX, o discurso do governo concentrava-se em enfatizar uma suposta missão civilizadora operada na África, cujo objetivo não era “dominar ou explorar os nativos, mas fazer com que todos se tornassem eventualmente cidadãos portugueses” (Toase, 1984, p. 537). É quase desnecessário afirmar que tal retórica não resistia à um rápido confronto com a realidade factual. Para a população nativa era aplicado o Estatuto Indígena, o qual estabelecia o domínio impecável da língua portuguesa e um nível socioeconômico razoável para que o angolano fosse considerado ‘assimilado’ (Hirson, 1979, p. 22). Na prática, o acesso extremamente limitado ao direito da educação para a população nativa de Angola, somado à própria essência da dominação colonial, impeditiva de ascensões sociais, tornava a assimilação algo muito raro. Após a independência, a taxa de analfabetismo em Angola caiu radicalmente, mas, durante o domínio português, era superior a 90% entre os nativos. Mas esses eram apenas os problemas superficiais desse aspecto. Os raríssimos assimilados, ou seus descendentes, jamais seriam considerados cidadãos portugueses plenos.

O Estatuto Indígena também previa o trabalho compulsório dos nativos nas atividades extrativas e nas lavouras de café e algodão. Em síntese apertada, a diferença entre o trabalhador compulsório e um escravo é tão somente o fato do primeiro não ser um produto de exportação. As condições degradantes de exploração e o tratamento desumano impostos a ambos eram os mesmos. Com o desenrolar do conflito, entre as forças metropolitanas, o MPLA, a FNLA e a UNITA, os portugueses implementaram as chamadas Aldeias Estratégicas, utilizadas em larga escala por outras potências

coloniais, na luta contra os movimentos de libertação nacional, desde os anos 1950. Consistia no remanejamento das populações rurais inteiras para outras localidades, com a finalidade de isolá-las dos grupos guerrilheiros. O apoio popular é um aspecto decisivo para o sucesso de qualquer guerrilha, pois é a partir do povo que ela se mobiliza, organiza e ataca os opressores; após o ataque, os combatentes se dispersam no meio da população. (Clausewitz, 2010, p. 669ss). A opressão alimenta a revolta popular contra os dominadores, fortalecendo a resistência. A repressão generalizada dos conquistadores, incapaz de distinguir combatentes de civis, multiplica a revolta inicial. Romper tal elo orgânico, que emerge da condição colonial, seria a chave da vitória dos colonizadores sobre os revoltosos. No entanto, para tal ação ter sucesso, seria necessária a suspensão da própria exploração colonial. Então, as medidas tomadas sempre vão redundar em ampliação da violência contra os colonizados, o que só amplifica a vontade dos dominados em resistir. Mesmo a suspensão do trabalho compulsório, em 1961, não obteve o sucesso esperado. As Aldeias Estratégicas eram, na prática, campos de concentração que tolhiam inteiramente a liberdade de ir e vir dos nativos. A ordem, no interior dessas aldeias, era imposta a partir da violência pura e simples dos agentes do Estado. A alternativa para os prisioneiros nessa situação, era somente a fuga e adesão à guerrilha. Além de tudo isso, o aldeamento estratégico em Angola gerou uma reforma agrária invertida. Quando aldeias inteiras eram removidas para os Lager, as terras eram ocupadas pelos latifundiários europeus. (Beckett, 1984: 544). Mesmo sem consultar fontes orais ou escritas, não é nenhum exagero supor que os critérios de remoção dos nativos também atendiam às conveniências dos fazendeiros lusitanos.

A primeira fase desta guerra estendeu-se até a independência de Angola, em 1975. Além dos recontros entre as quatro forças militares, outros países envolveram-se, direta ou indiretamente, como um sintoma singular da Guerra Fria. O MPLA recebia apoio de três países: a União Soviética fornecia armamento leve,³ Cuba enviou algumas centenas de assessores militares e a Zâmbia fornecia bases de treinamento no próprio território. O Zaire (Ex-Congo Ex-Belga, agora novamente Congo) auxiliou ostensivamente a FNLA, fornecendo bases de treinamento e tropas mercenárias, com subsídios substanciais cedidos pelos Estados Unidos. A UNITA, por sua vez, recebia apoio da África do Sul, tanto em material bélico, como em soldados mercenários, assim como também recebiam verbas generosas da CIA, agência de espionagem dos Estados Unidos. Estes vendiam armas para Portugal, FNLA e

³ Fuzis AK-47 (*Automatov Kalashnikov* 1947, arma automática de calibre 7,62mm), lança foguetes RPG-7 (*Lançador de Granada Autopropulsada* 7) e mísseis portáteis SAM-7 (SAM, *Surface-to-Air Missile*). O SAM-7 só passou a ser fornecido a partir de 1973.

UNITA, abertamente, no caso de Portugal, um aliado do país na OTAN, ou secretamente para os grupos guerrilheiros, através de redes de tráfico de armas internacionais, o que gerava lucros fabulosos para todos os intermediários. A luta desenvolveu-se mais no interior angolano. As grandes cidades não chegaram a ser ameaçadas pelos combates erráticos. O exército português se aproveitava da animosidade entre os guerrilheiros, para que eles se matassem, uns aos outros, sem se envolver diretamente no combate. Em 1970, mais de 50% das baixas dos lusitanos eram causadas pelas minas terrestres, e não pelo recontro direto (Beckett, 1984, p. 542).

Em 1974, a ditadura portuguesa do Estado Novo caiu diante da Revolução dos Cravos Vermelhos. O grupo militar que tomou o poder passou a rever a política colonial centenária do país. Para os conquistados, colonizar implica em expropriações violentas. O colonizado é, em essência, um estrangeiro no próprio país. Para os colonizadores, por outro lado, nem tudo é uma lenda dourada. Como não poderia deixar de ser, os grandes grupos econômicos obtêm lucros fabulosos com a exploração colonial, e, ainda, há espaço para outros explorarem com sucesso a colônia. Para os metropolitanos destemidos há possibilidades de enriquecimento, perseguindo a fortuna que custa ousadia, e não o trabalho metódico, como Sérgio Buarque de Holanda descreve no tipo ideal aventureiro (1995: 43ss). Ainda assim, a antiga pergunta do século XVIII, 'o que nos rendem as colônias?', faz muito sentido, na medida em que o lucro privado arrancado da exploração colonial era financiado pelos gastos públicos. Aliás, tal mecanismo, de socialização dos prejuízos e privatização dos lucros, é uma tradição perene do mundo capitalista, por todo o planeta, a todo o tempo. A repressão aos movimentos de emancipação de Angola, Moçambique e Guiné consumiam boa parte do produto interno bruto português; a manutenção da guerra tornava-se proibitiva, sob o ponto de vista orçamentário. Em Moçambique e Guiné, o governo luso chegou a um acordo com as frentes de luta, estabelecendo tréguas, regras para governos de transição e a data para as respectivas independências. Em janeiro de 1975 foi assinado o Acordo de Alvor, que previa a formação de um governo de coalização entre os grupos MPLA-FNLA-UNITA, e marcava a data da independência para 11 de novembro de 1975 (Ki-Zerbo, 1991, p. 284).

A trégua de Alvor durou poucos meses. Os três grupos guerrilheiros voltaram a se atacar, com uma aliança entre UNITA e o FNLA contra o MPLA. Após semanas de combate, o MPLA expulsou de Luanda os adversários. O governo português declarou que não faria mais a transição do poder; apenas se retiraria do território angolano na data prevista do acordo. Para impedir que o MPLA proclamasse unilateralmente a independência, o exército sul-africano invadiu Angola, em apoio aos combatentes da UNITA e FNLA, para conquistar Luanda antes de 11 de novembro. A ofensiva sul-

africana foi disfarçada pela imprensa ocidental, que afirmava somente a existência de uma arremetida dos dois grupos guerrilheiros locais (Melo, s/d, p. 50). Alguns jornais brasileiros, como o Estado de São Paulo, em acréscimo, gostavam de frisar apenas o apoio cubano e soviético ao MPLA, requeitando, de modo previsível, o tópos 'Perigo Vermelho' (Estado de São Paulo, 1975), tão caro à extrema direita brasileira.

A força expedicionária sul-africana, equipada com carros de combate blindados modernos, artilharia pesada e aviação de suporte aproximado, em contraposição ao armamento leve utilizado pelos soldados do MPLA, avançaram quase sem obstáculos no início. Quanto mais se aproximavam de Luanda, no entanto, o ritmo ficava mais lento, até a total paralisia dos invasores. O MPLA recuava ordenadamente, negando a batalha decisiva ao adversário, destruindo pontes, instalações, plantações e minando estradas. O alongamento demasiado das linhas de suprimentos dos invasores também atrapalhava, pois, as mesmas ficavam expostas a ataques relâmpagos dos defensores. A ofensiva ficou paralisada tempo suficiente para a chegada do contingente de combate cubano. Segundo Ovídio de Andrade Melo (s/d), o desembarque dos soldados cubanos se deu em Luanda, na madrugada do dia 10 para 11 de novembro de 1975, durante a retirada portuguesa. Os soldados partiram imediatamente para a frente de luta, derrotando os sul-africanos. Em 1976, o Congresso dos Estados Unidos suspendeu a ajuda financeira oficial contra o MPLA, e o exército sul-africano se retirou de Angola, mantendo por lá apenas algumas tropas mercenárias.

A POSIÇÃO BRASILEIRA DIANTE DA INDEPENDÊNCIA ANGOLANA

Desde os anos 1950, a ONU aprovou diversas resoluções, a fim de promover a emancipação dos territórios não autônomos. Num desses documentos, as Nações Unidas pediam aos países membros que, exercendo a tutela sobre alguns desses territórios, mandassem informações sobre os mesmos, para agilizar o processo de descolonização. O governo português respondeu que a metrópole e as províncias além-mar eram partes integrantes do território nacional e, portanto, indivisíveis; a "intromissão nos problemas de ultramar significaria um atentado à soberania portuguesa" (Hirson, 1979, p. 6). Lisboa recusou-se a prestar qualquer informação ou permitir a visita dos comitês da ONU nas colônias. Formou-se na ONU uma frente de diversos países, que objetivavam pressionar diplomaticamente os portugueses, para a concessão de autonomia para os territórios do ultramar. Os únicos países que apoiaram os lusitanos durante esse período foram Espanha e a África do Sul. Brasil,

Estados Unidos, Reino Unido e França ora votavam a favor de Portugal, ora votavam contra (Hirson, 1979, p. 17).

Da fundação da ONU, em 1948, até o início dos anos 1960, o Brasil possuía uma política de alinhamento automático com as potências ocidentais na organização. No caso português, existia um decreto dos anos cinquenta, que estipulava a consulta prévia entre Brasil e Portugal para tomada de posição em assuntos de interesse mútuo. Existia no Brasil, além disso, um forte lobby da comunidade luso-brasileira, a qual exercia influência sensível na opinião pública nacional. Quando a Política Externa Independente foi inaugurada, durante o governo Jânio Quadros, em 1961, o governo traçou uma nova estratégia de aproximação com o continente africano, pois a imagem do Brasil estava muito desgastada, graças ao apoio nacional aos países colonizadores, em detrimento dos povos que ainda lutavam pela autodeterminação. Algo que contradizia a origem colonial dos brasileiros. Para reverter tal quadro, era absolutamente necessário mudar a linha de conduta pró colonialismo. Um grupo de trabalho, formado para estudar o caso africano, definiu as atitudes necessárias para o Brasil incrementar as relações diplomáticas com os países africanos independentes, sendo uma delas a isenção de qualquer “tendência de intervencionismo ou atitude partidária” (Bueno e Cervo, 1992, p. 287). Mesmo que já houvesse uma linha de conduta do Itamaraty que defendia a descolonização, tal postura era anulada nos casos específicos das colônias lusitanas. Temia-se provocar atritos nas relações com Lisboa. Assim, na prática, o Brasil se abstinha nas votações da ONU que pediam apoio às independências das colônias portuguesas, o que provocava mal-estar nas relações com o continente africano – à exceção da África do Sul – e com o restante do mundo.

Tal situação se estendeu até 1973, quando o Brasil deixou de apoiar efetivamente a política colonial portuguesa. Após a Guerra do Yom Kippur – em outubro daquele ano, entre Egito, Síria e Israel – os países árabes produtores de petróleo fizeram frente contra Israel, África do Sul e Portugal (Bueno; Cervo, 1992, p. 379), ameaçando cortar o fornecimento de petróleo para os aliados daqueles países. A falta de autossuficiência no setor petrolífero, naquela época, pesou definitivamente na decisão brasileira. E a cooperação Sul-Sul era um fator importante na inflexão nacional, buscando conjuntamente uma nova ordem econômica mundial mais favorável aos países do Terceiro Mundo, mesmo que o Brasil não quisesse se identificar como tal. Após a Revolução dos Cravos Vermelhos, e a decisão portuguesa de descolonização célere, o Itamaraty consultou o primeiro-ministro português, Mário Soares, sobre a possibilidade de criação de legações diplomáticas em Angola e Moçambique, a serem convertidas em embaixadas após as independências, onde se poderia “quebrar o gelo de eventuais ressentimentos que

pudessem ter com a pregressa política brasileira de apoio velado ao regime português” (Melo, s/d, p. 8). Para tal expediente funcionar em Angola, era essencial a manutenção da equidistância brasileira em relação aos três movimentos de libertação locais.

O diplomata brasileiro Ovídio de Andrade Melo foi deslocado de Londres para a África, com o intuito de iniciar conversações com os líderes da FRELIMO, MPLA, FNLA e UNITA (Melo, s/d, p. 13). A FRELIMO não aceitou a aproximação brasileira. Marcelino dos Santos, representante do grupo guerrilheiro, afirmou que “depois de verem todo esse tempo o Brasil apoiando Portugal, não estavam acostumados a considerar o Brasil um país amigo” (Apud Melo, s/d, p. 26). Quanto à Angola, os líderes dos três movimentos aceitaram, mas com desconfiança, devido a todo histórico das ações diplomáticas brasileiras. A representação em Luanda, portanto, “ganhará uma dimensão maior e uma importância decisiva nas relações futuras com a África. Passava a ser um laboratório experimental com todo um continente” (Melo, s/d: 30). Acima de qualquer simpatia ideológica da ditadura militar brasileira, deveria prevalecer o pragmatismo político, sob pena de prejudicar futuras parcerias diplomáticas, que ainda só existiam in nuce.

No desenrolar dos acontecimentos, o governo de coalizão angolano foi desfeito, e o MPLA passou a dominar sozinho a capital. No primeiro momento, a possibilidade de existir um governo socialista em Angola parecia remota, devido ao sucesso inicial do avanço das forças sul-africanas. Com o passar do tempo, no entanto, a paralisia da ofensiva contribuiu para a solidificação das posições do MPLA em Luanda. O governo brasileiro passou a receber pressões, externas e internas, para se retirar da capital. Se tal atitude tivesse sido tomada, o futuro das relações do país com o continente africano, e com os demais países subdesenvolvidos do mundo, estaria definitivamente comprometido. Finalmente, em 10 de novembro, o governo brasileiro anunciou oficialmente o reconhecimento do regime instalado em Luanda – o primeiro país a fazer isso –, recebendo várias críticas da imprensa. A opinião dos grandes jornais nacionais era que o Brasil não estava sendo neutro, como havia proposto anteriormente (Jornal do Brasil, 1975), assertiva que, sem necessitar de um exame mais detido, é bastante incoerente.

Apesar das profundas diferenças entre os dois regimes políticos, o Ministério das Relações Exteriores havia ido longe demais para recuar, comprometendo toda a nova imagem, construída a duras penas nos anos anteriores. Era necessário manter as decisões já delineadas, por mais que desagradasse ao regime e particularmente ao presidente brasileiro à época, o general Ernesto Geisel. As críticas, no plano externo, partiram principalmente da África do Sul e dos Estados Unidos, algo previsível, no contexto da Guerra Fria; e, no plano interno, da imprensa tradicional brasileira e da ala mais reacionária das forças

armadas, as quais sempre ecoavam o discurso autoritário de combate ao comunismo, independente do contexto político. Em 1978, após uma tentativa frustrada de golpe palaciano, o ministro do Estado Maior das Forças Armadas – o equivalente à época do Ministério da Defesa –, general Sílvio Frota foi exonerado por Geisel. Ao sair do cargo, sem a devida punição pela aventura golpista, Frota ainda acusou Geisel de ter aberto um caminho para a ‘comunização’ da política brasileira – e o crime dele seria uma tentativa de reverter tal quadro –, a partir do reconhecimento do governo do MPLA, em novembro de 1975 (Melo, s/d, p. 1).

Entre o final da década de 1960 e os anos 1980, os países do assim chamado primeiro mundo passaram a erguer diversas barreiras comerciais, com o intuito de proteger as próprias economias, a despeito de todo discurso econômico liberal; este só é bom para os outros, jamais para quem fala. Essas barreiras, somadas aos dois choques internacionais do petróleo (1973 e 1979), apresentaram enormes desafios à economia brasileira, marcando o fim do assim chamado ‘Milagre’ econômico nacional, onde o país experimentou altas taxas de crescimento do PIB, e taxas ainda mais altas de concentração de renda, o que fez internamente os ricos ficarem mais ricos, e os pobres ficaram miseráveis. Após 1975, as trocas comerciais entre Brasil e Angola e com o restante da África Subsaariana aumentaram vertiginosamente. Entre 1970 e 1985, o comércio bilateral entre Brasil e a região passou de US\$ 130 milhões para US\$ 3,3 bilhões (Bueno e Cervo, 1992, p. 406). Deve-se observar que no mesmo período as trocas comerciais entre Brasil e a África do Sul reduziram consideravelmente, de 90% do total do comércio continental para meros 6% (Bueno e Cervo, 1992, p. 406). Essa tendência chegou ao limite em 1987, quando uma crise econômica na África diminuiu os intercâmbios comerciais. Na primeira metade dos anos 1990, a África do Sul, já sem o regime do apartheid, voltou a ocupar 90% do volume das trocas continentais com o Brasil, devido à crise.

Após as eleições angolanas de 1992, a UNITA lançou ataques generalizados por todo o país. Pelo fato de o governo brasileiro apoiar o regime do MPLA, várias obras da empreiteira Odebrecht foram incluídas no ataque, o que provocou a retirada provisória da empresa do país. Retornaram apenas em 1995. Quando Nelson Mandela foi eleito presidente sul-africano, o envio de tropas mercenárias daquele país para apoiar as operações da UNITA foram suspensos. Pouco tempo depois, Pretória aproximou-se diplomaticamente de Luanda, e os mercenários sul-africanos foram reenviados à Angola, dessa vez para lutar ao lado das tropas governamentais contra a UNITA. Esta somente se dispersou a partir de 2004, após o assassinato do líder, Jonas Savimbi.

Angola representou para o Brasil a possibilidade de redenção, por todos os erros cometidos nos órgãos multilaterais mundiais nos anos 1950 e 1960, quando o país apoiava as potências colonialistas, por força do acordo com Portugal. Este acordo não trouxe qualquer vantagem para a política externa nacional. Nos anos 1970, a posição firme do Itamaraty em relação à Angola recuperou a imagem tão desgastada, tanto diante da África Portuguesa, como com o restante do continente, que lutou, e ainda luta, para se livrar dos tentáculos do imperialismo. No entanto, os últimos 30 anos ainda se discute nos meios diplomáticos brasileiros se o país deve manter ou reduzir o número de embaixadas na África. Os defensores da redução pensam exclusivamente nas trocas comerciais, enquanto os que defendem uma política africana brasileira pensam de forma mais ampla.

REFERÊNCIAS

- BECKETT, Ian. Angola, três grupos guerrilheiros para uma só revolta. In: **Guerra na paz**, volume III. Rio de Janeiro: Rio Gráfica, 1984.
- BOSI, Alfredo. **Dialética da colonização**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. **História da política exterior do Brasil**. São Paulo: Ática, 1992.
- CLAUSEWITZ, Carl von. **Da guerra**. Tradução de Maria Teresa Ramos. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- HOLANDA, Sérgio Buarque. **Raízes do Brasil**. 26ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- HIRSON, Zenaide Scotti. **O Brasil e a questão colonial portuguesa: o caso angolano**. Brasília: UnB [dissertação de mestrado], 1979.
- JORNAL DO BRASIL*. Edições do jornal do mês de novembro de 1975.
- KI-ZERBO, Joseph. **História da África Negra**, volume II. 2ª edição. Tradução de Américo de Carvalho. Mira-Sintra: Europa-América, 1991.
- MELO, Ovídio de Andrade. **O reconhecimento de Angola pelo Brasil em 1975**. [Originais gentilmente emprestados pelo autor], s/d.
- O ESTADO DE SÃO PAULO*. Edições do jornal do mês de novembro de 1975.
- TOASE, Francis. Declínio e queda: o rápido fim do secular império português. In: **Guerra na paz**, volume III. Rio de Janeiro: Rio Gráfica, 1984.